

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 13-12-2023

Número 19

Diciembre 2023

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	4
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	9
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	10
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	13
ARTÍCULO DEL MES	23
RECURSO DEL MES	25
NUESTROS INVESTIGADORES	26
¿DÓNDE ESTÁ EL DOCTOR WALLY?	28

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Pilar Rodríguez Puente (FIBAO)
- Bernardino Alcázar Navarrete (Jefe de Sección de Neumología)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Celebrada la IV reunión de Referentes de Investigación

El 28 de noviembre tuvo lugar la IV Reunión de Referentes de Investigación , convocada por la Dirección Médica de nuestro hospital. Esta convocatoria se hizo extensible a todo aquel investigador que estuviera interesado en conocer las iniciativas llevadas a cabo por la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación del Hospital. En ella además se revisó la Memoria de Investigación y se comunicaron los resultados de los Reuniones personalizadas llevadas a cabo entre la UGAI y todos los servicios del Hospital.

La Doctora Encarnación González coordinadora del Área de Oncología del ibs.GRANADA

La Doctora González, asume junto al Doctor José Carlos Prados, la coordinación del Área de Oncología del ibs.GRANADA, al ser una investigadora de referencia dentro del área. Entre otras funciones, deberá coordinar el buen funcionamiento y asegurar la productividad científica de los grupos de investigación que integran el Área, dentro de la política general definida en el Plan Estratégico.

Cursos de investigación en el hospital

El 6 de noviembre dio comienzo el curso “Introducción a la redacción de artículos científicos”. De un total de 30 participantes, solo 15 asistieron, cumpliendo el cupo mínimo de asistencia por sesión, exigido desde Sevilla. Ponemos en valor, el esfuerzo humano llevado a cabo para la organización del curso y exigimos compromiso para los próximos eventos por parte de los alumnos/as. Recordamos, que los cursos de investigación son propuestas de actividades formativas en investigación solicitadas por los/as profesionales del hospital.

“Seminars” en investigación

- El 30 de noviembre se celebró el último “seminars” del año 2023 “Cómo insertar bibliografía en Word”. Podéis disfrutar del enlace a la sesión en: [Cómo insertar bibliografía en un procesador de texto \(2023-11-30 08:30 GMT+1\)](#).

Otras sesiones de “seminars” previstas para los próximos meses de 2024:

- Cómo investigar en el HUVN. Encarnación González Flores
- Herramientas en la nube para análisis estadístico y representaciones gráficas. M^a del Mar Rodríguez del Águila

Para más información sobre los seminars consultar la página web del Hospital

Sesiones clínicas en investigación en 2024

Desde la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI), realizamos diferentes **Sesiones docentes** de interés general que pueden ser englobadas dentro de las Sesiones Clínicas celebradas por los Servicios del Hospital. Los temas a desarrollar en este momento son: Protocolo de investigación, Búsqueda bibliográfica y Bases de datos. Estamos abiertos a sugerencias y temas de interés específicos para futuras sesiones. Creemos que esta iniciativa contribuirá significativamente al desarrollo profesional de todos. Para más información contactar con la UGAI.

Programa “Rotación de Residentes” 2024

La UGAI tiene previsto realizar en febrero de 2024 un programa de rotación en investigación para los Especialistas Internos Residentes que les permita tener una visión de las diferentes partes del proceso de investigación en salud, facilitando así, la realización de trabajos de investigación de ámbito hospitalario y la incorporación a grupos de investigación del hospital. Para poder acceder a esta Rotación es necesario comunicarlo a la Comisión de Docencia a través de los Tutores de residentes, quien a su vez facilitará el listado de los interesados a la UGAI que elaborará los grupos y semanas de rotación.

Premios

- El Hospital Virgen de las Nieves, doblemente premiado entre más de 70 propuestas, con el segundo y tercer premio a las mejores comunicaciones orales en el 32º Congreso Andaluz del Dolor, celebrado en Granada durante los días 8 y 11 de noviembre. Conoce los trabajos que han sido distinguidos en: <https://elindependientedegranada.es/ciudadania/hospital-virgen-nieves-doblemente-premiado-congreso-andaluz-dolor>

HARE Guadix

- **Segundo premio a la mejor comunicación oral en el 32º Congreso Andaluz del Dolor**, por un estudio comparativo sobre cognición en pacientes tratados con opioides durante más de un año. El trabajo se ha destacado por la gran muestra de pacientes incluidos, más de 300.

Enfermería del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación

- **Tercer premio a la mejor comunicación oral en el 32º Congreso Andaluz del Dolor**, por un trabajo de seguimiento a pacientes con dolor tras el alta hospitalaria desde la perspectiva de la humanización. El trabajo muestra la importancia de humanizar la asistencia sanitaria.

Enfermería

- **Premios UniDhas** a Luisa María Torres Mesa. La investigadora ha sido galardonada con un Accésit en la Modalidad A, por su investigación sobre el uso de recursos multimedia en personas cuidadoras en domicilio. La investigación forma parte de un Trabajo Fin de Máster que puede ser consultado en: <http://hdl.handle.net/10609/148354>

Dermatología

- **Premio "Best In Class" al mejor servicio de Dermatología.** El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha sido galardonado como uno de los mejores del país en los premios Best In Class, (BIC), otorgados por la publicación Gaceta Médica y la Universidad Rey Juan Carlos, por la excelencia del servicio de Dermatología, que obtiene este premio por tercera vez, en 2020, 2021 y en 2023. El jefe de servicio Salvador Arias, y la subdirectora médica, María del Mar Sánchez, han recogido este premio en el acto de entrega.

Neurología

- **Premio TecnoSEN de la Sociedad Española de Neurología (SEN) a la mejor comunicación** con uso de nuevas tecnologías presentada durante la LXXV Reunión Anual (Valencia, 31 de octubre al 4 de noviembre de 2023). El premio ha sido recibido por un trabajo multicéntrico liderado por el Dr. Francisco Escamilla en el que participan 3 investigadores de nuestro hospital

Tesis leídas

Aparato digestivo

- Amezcua Hernández, Victor. "Utilidad de la ecoendoscopia digestiva alta de re-estadiaje para la detección de enfermedad residual tras tratamiento neoadyuvante del cáncer esófago-gástrico: comparativa con pet-tc y correlación con pronóstico y supervivencia de los pacientes". Granada: Universidad de Granada, 2023. Fecha de lectura: 15/12/2023. Línea de Investigación: Fisiopatología de las enfermedades médico-quirúrgicas. Director: Eduardo Redondo Cerezo.

Dermatología

- Sierra Sánchez, Álvaro. "Design, development, analysis and comparison of human tissue-engineered skin substitute models". Granada: Universidad de Granada, 2023. Fecha de lectura: 03/11/2023. Línea de Investigación: Ingeniería

Tisular. Director: Salvador Antonio Arias Santiago.

Otorrinolaringología

- Sierra Sánchez, Álvaro. "Genetic bases of endolymphatic sac hypoplasia in meniere disease". Granada: Universidad de Granada, 2023. Fecha de lectura: 20/10/2023. Línea de Investigación: Neurociencias Básicas. Directores: José Antonio López Escámez, Álvaro Gallego Martínez.
-

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Becas de investigación

Convocatorias nacionales

Organismo financiador: CHIESI ESPAÑA, S.A.U

- **Convocatoria: BECAS IMPULSO EN EL CAMPO DE TRANSPLANTE 2023.** Factores pronósticos y de morbilidad en pacientes trasplantados hepáticos en código 0 por causa farmacológica. *IP:* Carmen Costa Gallardo. *UGC HUVN* [Cirugía General](#)

- **Convocatoria: BECAS IMPULSO EN EL CAMPO DE TRANSPLANTE 2023.** Aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas de información para pacientes trasplantados renales. *IP:* María José Torres Sánchez. *UGC HUVN* [Nefrología](#)

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- ACT17841. Número EUDRACT: 2023-504328-25. "Estudio de fase II de doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de SAR444656 en participantes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a grave" IP: Alejandro Molina Leyva.

Enfermedades Infecciosas

- 212590. Número EUDRACT: 2023-505780-37-00. "Estudio adaptativo, aleatorizado, doble ciego (abierto para el promotor), controlado con placebo para investigar el efecto antiviral, la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de VH3739937 en adultos con VIH-1 que no hayan recibido tratamiento previo". IP: Carmen Hidalgo Tenorio.

Hematología

- CA056-1060 . Número EUDRACT: N° CTA UE 2023-504541-31-00. "Estudio abierto de fase IIIb para evaluar la eficacia y la seguridad de luspatercept (BMS-986346/ACE-536) iniciado a la dosis máxima aprobada en síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (SMD-BR) con una categoría de riesgo muy baja, baja o intermedia según el sistema pronóstico internacional revisado (IPSS-R) y que requieren transfusiones de eritrocitos (MAXILUS)". IP: Francisca Hernández Mohedo.
- R1979-HM-2298. Número EUDRACT: 2022-502660-20-00. "Estudio en fase III, abierto y aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad de odronextamab (reg1979), un anticuerpo biespecífico anti-cd20 y anti-cd3, frente al tratamiento elegido por el investigador en participantes con linfoma folicular sin tratamiento previo (olympia-1)". IP: Amanda Núñez García.
- R1979-ONC-2105. Número EUDRACT: 2022-502785-25-00. "Estudio en fase III, abierto y aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad de odronextamab, un anticuerpo biespecífico anti-cd20 y anti-cd3, en combinación con chop (o-chop) frente a rituximab en combinación con chop (r-chop) en participantes con linfoma difuso de linfocitos b grandes (ldlb) sin tratamiento previo (olympia-3)". IP: Amanda Núñez García.
- R1979-HM-2299. Número EUDRACT: 2022-502783-21-00. "Estudio en fase III, aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de odronextamab (reg1979), un anticuerpo biespecífico anti-cd20 y anti-cd3, frente al tratamiento estándar en participantes con linfoma no hodgkin de linfocitos b invasor recidivante/resistente al tratamiento (olympia-4)". IP: Amanda Núñez García.

Ensayos Clínicos

- R1979-ONC-22102. Número EUDRACT: 2022-503092-28-00. "Estudio en fase III, abierto y aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad de odronextamab (reg1979), un anticuerpo biespecífico anti-cd20 y anti-cd3, en combinación con lenalidomida frente a rituximab en combinación con lenalidomida en participantes con linfoma folicular y linfoma de la zona marginal recidivantes/resistentes al tratamiento (olympia-5)". IP: Amanda Núñez García.

Oftalmología

- FIB-NAN-2023-01. Número EUDRACT: 2023-506856-25-00. "Ensayo Clínico fase IIb, aleatorizado, controlado, no enmascarado y multicéntrico, para evaluar la eficacia clínica de un modelo de córnea artificial de fibrina-agarosa nanoestructurada (NANOULCOR) en pacientes con úlceras corneales graves". IP: Carmen Gómez Huertas.

Oncología Médica

- XPORT-EC-042. Número EUDRACT: 2022-002540-42. "Ensayo de fase III, multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo y con doble enmascaramiento sobre el tratamiento de mantenimiento con selinexor tras un tratamiento sistémico en pacientes con carcinoma endometrial avanzado o recurrente sin mutaciones en la proteína p53". IP: Lucía Castillo Portellano.
- CAAA617B12203. Número EUDRACT: 2022-503040-41-00. "Estudio de fase II multicéntrico, internacional, aleatorizado, prospectivo, abierto y no comparativo de lutecio [177Lu] vipivotida tetraxetano (AAA617) en monoterapia y lutecio [177Lu] vipivotida tetraxetano (AAA617) en combinación con inhibidores de la vía del receptor androgénico en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración con PET-PSMA positivo (PSMACare)". IP: Raquel Luque Caro.
- DS8201-0001-CIS-MA . Número EUDRACT: 2023-505616-38-00. Estudio de fase IIIb, multicéntrico, global, intervencionista, abierto, de trastuzumab deruxtecán (T-DXd), un conjugado anticuerpo fármaco anti-HER2 (CAF), en sujetos con cáncer de mama (CM) HER2 bajo o HER2 inmunohistoquímico (IHQ) 0 no resecable y/o metastásico (DESTINY-Breast15). IP: Encarnación González Flores.

Estudios observacionales

Enfermedades infecciosas

- PseudoNOVA2 - N/A. "Estudio PseudoNOVA2. Diseño de pautas optimizadas de tratamiento antimicrobiano de infecciones respiratorias por Pseudomonas aeruginosa". IP: Carmen Hidalgo Tenorio.

Oncología Médica

- GEIS-78 Registro Nacional. "Estudio observacional de la epidemiología e historia natural de tumores mesenquimales". IP: Lucía Castillo Portellano.

Pediatría

- Alergopediátrica. "Estudio epidemiológico de las enfermedades alérgicas pediátricas en España". IP: Ana Martínez-Cañavate Burgos.

Investigación clínica con medicamentos

Urología

- IDI/0075/01/23. "Retrospective validation of the prognostic value of a three gene-based risk score for localized prostate cancer patients". IP: Fernando Vázquez Alonso.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Lopez Espada C , Behrendt CA, Mani K, D’Oria M, Lattman T, Khashram M, et al. Editor’s Choice - The VASCUNExplanT Project: An International Study Assessing Open Surgical Conversion of Failed Non-Infected Endovascular Aortic Aneurysm Repair. Eur J Vasc Endovasc Surg. noviembre de 2023;66(5):653-60.	ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR	5,7	Q1 / PRIMER DECIL
Lopez-Espada C, Linares-Palomino J , Guerra Requena M, Serrano Hernando FJ, Iborra Ortega E, Fernández-Samos R, et al. Multicenter Comparative Analysis of Late Open Conversion in Patients With Adherence and Nonadherence to Instructions for Use Endovascular Aneurysm Repair. J Endovasc Ther. diciembre de 2023;30(6):867-76.	ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR	2,6	Q2
Cabrera-Borrego E, Sánchez-Millán PJ, Tercedor-Sánchez L, Álvarez-López M . Unexpected Response of Parahisian Resetting During an Orthodromic Atrioventricular Re-Entrant Tachycardia. JACC Clin Electrophysiol. 15 de noviembre de 2023;S2405-500X(23)00809-5.	CARDIOLOGÍA	7	Q1
Cámara-Checa A, Perin F , Rubio-Alarcón M, Dago M, Crespo-García T, Rapún J, [Bermúdez-Jiménez F, Jiménez-Jáimez J] et al. A gain-of-function HCN4 mutant in the HCN domain is responsible for inappropriate sinus tachycardia in a Spanish family. Proc Natl Acad Sci U S A. 5 de diciembre de 2023;120(49):e2305135120.	CARDIOLOGÍA	11,1	Q1 / PRIMER DECIL
García-Touchard A, Sabaté M, Gonzalo N, Peral V, Vaquerizo B, Ruiz-Salmerón R, [Molina E] , et al. Very long-term efficacy and safety of paclitaxel-eluting balloon after a bare-metal stent for the treatment of ST-elevation myocardial infarction: 8-year results of a randomized clinical trial (PEBSI study). Cardiovasc Diagn Ther. 31 de octubre de 2023;13(5):792-804.	CARDIOLOGÍA	2,4	Q3
Herweg B, Sharma PS, Cano O, Ponnusamy SS, Zanon F, Jastrzebski M, [Molina-Lerma M] , et al. Arrhythmic Risk In Biventricular Pacing Compared with Left Bundle Branch Area Pacing: Results From The International LBBAP Collaborative Study (I-CLAS). Circulation. 11 de noviembre de 2023;	CARDIOLOGÍA	37,8	Q1 / PRIMER DECIL
Jurado-Román A, Freixa X, Cid B, Cruz-González I, Sarnago Cebada F, Baz JA, [Sánchez Gila J] , et al. Spanish cardiac catheterization and coronary intervention registry. 32nd official report of the Interventional Cardiology Association of the Spanish Society of	CARDIOLOGÍA	5,9	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Cardiology (1990-2022). Rev Esp Cardiol (Engl Ed). diciembre de 2023;76(12):1021-31.			
Molina-Lerma M, Cabrera-Borrego E, Rivera-Lopez R, Sánchez-Millán P, Peña Mellado J, Arriaga Jiménez A, et al. Comparison of automated subcutaneous defibrillator screening between different pacing sites in cardiac pacing device carriers. Europace. 29 de noviembre de 2023;euad352.	CARDIOLOGÍA	6,1	Q1
Morales-García M, Fernández-Sánchez JA, López-Muñoz J, Fernández SL, Plaza Carrera J. Giant Intramyocardial Mass: A Rare Cause of Bifascicular Block. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 31 de octubre de 2023;jead286.	CARDIOLOGÍA	6,2	Q1 / PRIMER DECIL
Sánchez-Millán PJ, Cabrera-Borrego E, Amador-Fernández J, Álvarez M. Septal fascicle involvement during a Purkinje-related ventricular tachycardia: Electroanatomic correlation using omnipolar technology. Pacing Clin Electrophysiol. 1 de noviembre de 2023;	CARDIOLOGÍA	1,8	Q4
Sánchez-Moreno JM, López-Munoz J, Ruiz-Castellano E, Alcalá-López JE. Cardiac metastasis of anaplastic meningioma: a diagnostic challenge with multimodality imaging findings. Eur Heart J Case Rep. noviembre de 2023;7(11):ytad551.	CARDIOLOGÍA / RADIODIAGNÓSTICO	1	N/A
Dominguez Bastante M, Montes Osuna MC, Mansilla Rosello A, Villar del Moral J. Liver Transplant and Incisional Hernia: What Do We Know and What Can We Improve. Transplantation Proceedings [Internet]. 29 de octubre de 2023	CIRUGIA GENERAL	0,9	Q4
Cambil-Martín J, López JDS, Rodríguez-Martínez A, Rivas-Ruiz F, Salazar-Granizo YE, Herrera-Molina AS, et al. Sun exposure practices, attitudes and knowledge among students and teachers at a University School of Health Sciences in Ecuador. Prev Med Rep. diciembre de 2023;36:102458.	CIRUGIA MAXILOFAXIAL	2,8	Q3
Zubiarte Illarramendi I, Cabello A, Martínez-Sahuquillo Rico Á, Cariati P, Garcia Medina B. An exchange technique in temporomandibular joint (TMJ) arthroscopy to insert a larger operative cannula to facilitate advanced procedures. Br J Oral Maxillofac Surg. 24 de octubre de 2023;S0266-4356(23)00504-1.	CIRUGIA MAXILOFAXIAL	1,8	Q3
Ibáñez-Cortés M, Martín-Piedra MÁ, Blanco-Elices C, García-García ÓD, España-López A, Fernández-Valadés R, et al. Histological characterization of the human masticatory oral mucosa. A histochemical and immunohistochemical study. Microsc Res Tech.	CIRUGIA PEDIATRICA	2,5	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
diciembre de 2023;86(12):1712-24.			
Berenguer-Ruiz S, Aparicio-Domínguez M, Herranz-Pinto P, Ruíz-Villaverde R, López-Ferrer A, Santos-Juanes J, [Arias-Santiago, S] , et al. Effectiveness and safety of tildrakizumab for the treatment of psoriasis in real-world settings at 24 weeks: A retrospective, observational, multicentre study by the Spanish Psoriasis Group. J Eur Acad Dermatol Venereol. diciembre de 2023;37(12):2517-25.	DERMATOLOGÍA	9,2	Q1 / PRIMER DECIL
Martin-Gorgojo A, Del Boz J, Descalzo-Gallego MÁ, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A , Gilaberte Y, et al. What Proportion of the Spanish Dermatology Caseload Corresponds to Pediatric Dermatoses? Results From the DIADERM National Random Sampling Survey. Actas Dermosifiliogr. diciembre de 2023;114(10):858-64.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Martin-Piedra MA, Carmona G, Campos F, Carriel V, Fernández-González A , Campos A, et al. Histological assessment of nanostructured fibrin-agarose skin substitutes grafted in burnt patients. A time-course study. Bioeng Transl Med. noviembre de 2023;8(6):e10572.	DERMATOLOGÍA	7,4	Q1
Navarro-Bielsa A, Gracia-Cazaña T, Almagro M, De la Fuente-Meira S, Flórez Á, Yélamos O, [Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S] , et al. The Influence of the Exposome in the Cutaneous Squamous Cell Carcinoma, a Multicenter Case-Control Study. Cancers (Basel). 12 de noviembre de 2023;15(22).	DERMATOLOGÍA	5,2	Q2
Salgado-Boquete L, Arias-Santiago S , Belinchón-Romero I, de la Cuadra-Grande A, de la Cueva P, Gilaberte Y, et al. Selection of Quality Indicators for the Certification of Psoriasis Units: The CUDERMA Project Delphi Consensus Study. Actas Dermosifiliogr. diciembre de 2023;114(10):865-83.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Sánchez-Díaz M, Flórez Á, Ara-Martín M, Arias-Santiago S , Botella-Estrada R, Cañueto J, et al. Requirements for Accessing New Dermatology Drugs in Spain: Results of the EQUIDAD Study. Actas Dermosifiliogr. 26 de octubre de 2023;S0001-7310(23)00847-5.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Segura Palacios JM, Soto Moreno A , Valladares Millán I, Rivas Ruiz F, Cuenca Barrales C, Molina Leyva A . Intramuscular ertapenem for the treatment of severe cases hidradenitis suppurativa. J Dermatolog Treat. diciembre de 2023;34(1):2179368.	DERMATOLOGÍA	2,9	Q2
Sierra-Sánchez Á , Magne B, Savard E, Martel C, Ferland K, Barbier MA, [Arias-Santiago S] , et al. In vitro comparison of human plasma-	DERMATOLOGÍA	5,3	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
based and self-assembled tissue-engineered skin substitutes: two different manufacturing processes for the treatment of deep and difficult to heal injuries. Burns Trauma. 2023;11:tkad043.			
Soto-Moreno A, Montero-Vilchez T, Diaz-Calvillo P, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. The impact of photodynamic therapy on skin homeostasis in patients with actinic keratosis: A prospective observational study. Skin Res Technol. diciembre de 2023;29(12):e13493.	DERMATOLOGÍA	2,2	Q3
Soto-Moreno A, Ureña-Paniego C, Montero-Vilchez T, Sánchez-Díaz M, Díaz-Calvillo P, Rodríguez-Pozo JA, et al. Quality of Professional Life Among Dermatologists: Impact of the COVID-19 Pandemic and Suggestions for Improvement. Actas Dermosifiliogr. 24 de octubre de 2023;S0001-7310(23)00843-8.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Herrera-Hidalgo L, Muñoz P, Álvarez-Uría A, Alonso-Menchén D, Luque-Marquez R, Gutiérrez-Carretero E, [Hidalgo Tenorio C, Sequera S] , et al. Contemporary use of cefazolin for MSSA infective endocarditis: analysis of a national prospective cohort. Int J Infect Dis. 4 de noviembre de 2023;137:134-43.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	8,4	Q1
Kabra M, Barber TJ, Allavena C, Marcellin AG, Di Giambenedetto S, Pasquau J, et al. Virologic Response to Dolutegravir Plus Lamivudine in People With Suppressed Human Immunodeficiency Virus Type 1 and Historical M184V/I: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. Open Forum Infect Dis. noviembre de 2023;10(11):ofad526.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	4,2	Q2
Podzamczar D, Imaz A, Lopez-Lirola A, Knobel H, Masiá M, Fanciulli C, [Hidalgo-Tenorio C] , et al. Switching to bicitegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (BIC/FTC/TAF) plus darunavir/cobicistat in heavily antiretroviral-experienced, virologically suppressed HIV-infected adults receiving complex regimens. J Antimicrob Chemother. 6 de noviembre de 2023;78(11):2696-701.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	5,2	Q1
Senneville E, Cuervo G, Gregoire M, Hidalgo-Tenorio C, Jehl F, Miro JM, et al. Expert Opinion on Dose Regimen and Therapeutic Drug Monitoring for Long-Term Use of Dalbavancin: Expert Review Panel. Int J Antimicrob Agents. noviembre de 2023;62(5):106960.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	10,8	Q1 / PRIMER DECIL
Castaño-Amores C, Antúnez-Rodríguez A, Pozo-Agundo A, García-Rodríguez S, Martínez-González LJ, Dávila-Fajardo CL. Genetic polymorphisms in ADRB1, ADRB2 and CYP2D6 genes and response	FARMACIA HOSPITALARIA	7,5	Q1 / PRIMER DECIL

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
to beta-blockers in patients with acute coronary syndrome. Biomed Pharmacother. 10 de noviembre de 2023;169:115869.			
Cura Y, Sánchez-Martín A, Márquez-Pete N, González-Flores E, Martínez-Martínez F, Pérez-Ramírez C, [Jiménez-Morales A] et al. Association of Single-Nucleotide Polymorphisms in Capecitabine Bioactivation Pathway with Adjuvant Therapy Safety in Colorectal Cancer Patients. Pharmaceutics. 28 de octubre de 2023;15(11).	FARMACIA HOSPITALARIA / ONCOLOGÍA MÉDICA	5,4	Q1
Macauda A, Briem K, Clay-Gilmour A, Cozen W, Försti A, Giaccherini M, [Clavero E] , et al. Identification of novel genetic loci for risk of multiple myeloma by functional annotation. Leukemia. noviembre de 2023;37(11):2326-9.	HEMATOLOGÍA	11,4	Q1 / PRIMER DECIL
Rosiñol L, Oriol A, Ríos R , Blanchard MJ, Jarque I, Bargay J, et al. Lenalidomide and dexamethasone maintenance with or without ixazomib, tailored by residual disease status in myeloma. Blood. 2 de noviembre de 2023;142(18):1518-28.	HEMATOLOGÍA	20,3	Q1 / PRIMER DECIL
González-Costello J, Pérez-Blanco A, Delgado-Jiménez J, González-Vílchez F, Mirabet S, Sandoval E, [Sánchez-Rivas J] , et al. Review of the allocation criteria for heart transplant in Spain in 2023. SEC-Heart Failure Association/ONT/SECCE consensus document. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 4 de noviembre de 2023;S1885-5857(23)00284-0.	MEDICINA INTENSIVA	5,9	Q1
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Navarrete-Navarrete N. Panuveitis caused by Listeria monocytogenes. Med Clin (Barc). 24 de noviembre de 2023;161(10):456.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Ramírez Taboada J. Isolated hypoglossal nerve palsy as an initial manifestation of a lung adenocarcinoma (occipital condyle syndrome). Med Clin (Barc). 27 de octubre de 2023;161(8):362-3.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Gavilán-Carrera B , Borges-Cosic M, Álvarez-Gallardo IC, Soriano-Maldonado A, Acosta-Manzano P, Camiletti-Moirón D, et al. Effectiveness of Land- and Water-based Exercise on Fatigue and Sleep Quality in Women With Fibromyalgia: The al-Ándalus Quasi-Experimental Study. Arch Phys Med Rehabil. noviembre de 2023;104(11):1775-84.	MEDICINA INTERNA	4,3	Q1
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Tornero-Divieso ML. Abdominal gossypiboma as a cause of constitutional syndrome. Med Clin (Barc). 22 de noviembre de 2023;S0025-7753(23)00577-8.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Solis-Urra P, Rodríguez-Ayllon M, Álvarez-Ortega M, Molina-Hidalgo C, Molina-García P, Arroyo-Ávila C, et al. Physical Performance and Amyloid- β in Humans: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. <i>J Alzheimers Dis.</i> 21 de noviembre de 2023;	MEDICINA NUCLEAR / REHABILITACIÓN	4	Q2
Morales-Suárez-Varela M, Toledo D, Fernández-Sierra MA, Liébana M, Rubiera G, Navarro G, et al. A Profile of Adult Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Pneumonia Patients According to Pneumococcal Vaccination Status. <i>Vaccines (Basel).</i> 24 de octubre de 2023;11(11).	MEDICINA PREVENTIVA	7,8	Q1
Rivera-Izquierdo M. Alarming increase in hospital outbreaks of carbapenemase-producing <i>Enterobacter cloacae</i> in Southern Spain. <i>J Hosp Infect.</i> 2023 Nov 29:S0195-6701(23)00381-X	MEDICINA PREVENTIVA	6,9	Q1
Requena-Cabello H, Rodríguez-Guerrero E, Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM, Gutierrez-Fernandez J. Antibiotic resistances of <i>Pseudomonas aeruginosa</i> and <i>Acinetobacter baumannii</i> in urine cultures: experience in a hospital of Southeast Spain. <i>APMIS.</i> 16 de noviembre de 2023;	MICROBIOLOGÍA	2,8	Q2
Calle Rubio M, Miravittles M, López-Campos JL, Alcázar Navarrete B, Soler Cataluña JJ, Fuentes Ferrer ME, et al. Inhaled Maintenance Therapy in the Follow-Up of COPD in Outpatient Respiratory Clinics. Factors Related to Inhaled Corticosteroid Use. <i>EPOCONSUL 2021 Audit. Arch Bronconeumol.</i> noviembre de 2023;59(11):725-35.	NEUMOLOGÍA	8	Q1
Ortiz García IM, Rodríguez Valero P, Jorques Infante AM, Cordero Tous N, Expósito Hernández J, Olivares Granados G. Long-term Experience of LINAC Single-Dose Radiosurgery for Skull Base Meningiomas: A Retrospective Single-Center Study of 241 Cases. <i>Oper Neurosurg (Hagerstown).</i> 1 de diciembre de 2023;25(6):529-37.	NEUROCIRUGÍA / ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	2,3	Q2
Ortiz García IM, Jorques Infante AM, Cordero Tous N, Almansa López J, Expósito Hernández J, Olivares Granados G. Cerebellopontine angle meningiomas: LINAC stereotactic radiosurgery treatment. <i>Neurocirugia (Astur : Engl Ed).</i> diciembre de 2023;34(6):283-91.	NEUROCIRUGÍA / RADIOFÍSICA / ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	0,8	Q4
Triguero-Cueva L, Marín-Romero B, Madrid-Navarro CJ, Pérez-Navarro MJ, Iáñez-Velasco B, Mínguez-Castellanos A, et al. Neuropsychological assessment protocol in an ongoing randomized	NEUROLOGÍA / PSICOLOGIA CLINICA / NEUROCIRUGÍA	3,4	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
controlled trial on posterior subthalamic area vs. ventral intermediate nucleus deep brain stimulation for essential tremor. <i>Front Neurol.</i> 2023;14:1222592.			
Barrenetxea G, Hernández C, Herrero J, Martínez Navarro L , Muñoz M, Rubio JM, et al. Use of gonadotropins in ovarian stimulation in Spain: Delphi consensus. <i>J Obstet Gynaecol.</i> diciembre de 2023;43(1):2174692.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	1,3	Q4
Kouiti M, Lozano-Lorca M, Youlyouz-Marfak I, Mozas-Moreno J , González-Palacios Torres C, Olmedo-Requena R, et al. Replacement of watching television with physical activity and the change in gestational diabetes mellitus risk: A case-control study. <i>Int J Gynaecol Obstet.</i> 26 de octubre de 2023;	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	3,8	Q2
García-Justicia C , Castillo P, Ortiz-Pérez S . Primary Localized Conjunctival Amyloidosis. <i>Ophthalmology.</i> 22 de noviembre de 2023;S0161-6420(23)00797-2.	OFTALMOLOGÍA	13,7	Q1 / PRIMER DECIL
Doello K , Mesas C, Quiñonero F , Perazzoli G , Prados J. Double inferior vena cava-an important anatomical variant in retroperitoneal surgery. <i>ANZ J Surg.</i> 31 de octubre de 2023;	ONCOLOGÍA MÉDICA	1,7	Q3
Cura Y, Sánchez-Martín A, Márquez-Pete N, González-Flores E , Martínez-Martínez F, Pérez-Ramírez C, Jiménez-Morales A. Association of Single-Nucleotide Polymorphisms in Capecitabine Bioactivation Pathway with Adjuvant Therapy Safety in Colorectal Cancer Patients. <i>Pharmaceutics.</i> 2023 Oct 28;15(11):2548	ONCOLOGÍA MÉDICA	5,4	Q1
Barrios-Rodríguez R, Garde C, Pérez-Carrascosa FM, Expósito J , Peinado FM, Fernández Rodríguez M, et al. Associations of accumulated persistent organic pollutants in breast adipose tissue with the evolution of breast cancer after surgery. <i>Sci Total Environ.</i> 1 de noviembre de 2023;897:165373.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	9,8	Q1 / PRIMER DECIL
de Miguel-Perez D, Ortega FG, Tejada RG , Martínez-Única A , Peterson CB, Russo A, [Expósito J] et al. Baseline extracellular vesicle miRNA-30c and autophagic CTCs predict chemoradiotherapy resistance and outcomes in patients with lung cancer. <i>Biomark Res.</i> 15 de noviembre de 2023;11(1):98.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	11,1	Q1 / PRIMER DECIL
Garrido Colino C, González Urdiales P, Molinés Honrubia A, Ortega Acosta MJ , García Abos M. Primary ovarian insufficiency in cancer survivors: Keys to optimal management. <i>An Pediatr (Engl Ed).</i> 21 de	PEDIATRÍA	2,1	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
noviembre de 2023;S2341-2879(23)00261-2.			
Goycochea-Valdivia WA, Aboza-García M, Moreno-Pérez de Tudela R, Carazo-Gallego B, Roldan-Tormo E, Ruiz-Sáez B, [Vázquez-Pérez A] , et al. Infective endocarditis in paediatric patients from Andalusia (Spain), 2008-2020. <i>Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)</i> . noviembre de 2023;41(9):549-58.	PEDIATRÍA	2,5	Q4
De Gregorio MA, Guirola JA, Serrano-Casorran C, Urbano J, Gutiérrez C, Gregorio A, [Ciampi-Dopazo JJ] et al. Catheter-directed hemorrhoidal embolization for rectal bleeding due to hemorrhoids (Goligher grade I-III): prospective outcomes from a Spanish hemorrhoid registry. <i>Eur Radiol</i> . diciembre de 2023;33(12):8754-63.	RADIODIAGNÓSTICO	5,9	Q1 / PRIMER DECIL
Díaz Prados S, Láinez Ramos-Bossini AJ, Ruiz Carazo E. Giant diverticulum of sigma. <i>Rev Esp Enferm Dig</i> . 20 de noviembre de 2023;	RADIODIAGNÓSTICO	2	Q4
Láinez Ramos-Bossini AJ, López Cornejo D, Redruello Guerrero P, Ruiz Santiago F. The Educational Impact of Radiology in Anatomy Teaching: A Field Study Using Cross-Sectional Imaging and 3D Printing for the Study of the Spine. <i>Acad Radiol</i> . 2 de noviembre de 2023;S1076-6332(23)00555-X.	RADIODIAGNÓSTICO	4,8	Q1
Balsa A, Díaz Del Campo Fontecha P, Silva Fernández L, Valencia Martín J, Nistal Martínez V, León Vázquez F, [Caliz, R] , et al. Recommendations by the Spanish Society of Rheumatology on risk management of biological treatment and JAK inhibitors in patients with rheumatoid arthritis. <i>Reumatol Clin (Engl Ed)</i> . 25 de noviembre de 2023;S2173-5743(23)00156-9.	REUMATOLOGÍA	1,5	Q4
Membrive-Jiménez C, Sánchez-Piedra C, Martínez-González O, García-González J, Expósito-Pérez L, Bohórquez-Heras C, [Caliz R] , et al. Safety and effectiveness of bDMARDs during pregnancy in patients with rheumatic diseases: Real-world data from the BIOBADASER registry. <i>Reumatol Clin (Engl Ed)</i> . noviembre de 2023;19(9):500-6.	REUMATOLOGÍA	1,5	N/A
Jiménez-Fernández S, Gurpegui M, Correll CU, de Leon J, Schoretsanitis G. A Systematic Review of Clozapine Concentration-Dose Ratio from Therapeutic Drug Monitoring Studies in Children and Adolescents Treated with Clozapine for Mental Disorders. <i>Ther Drug Monit</i> . 16 de noviembre de 2023;	SALUD MENTAL	2,5	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Sánchez-García JC, Reinoso-Cobo A, Piqueras-Sola B , Cortés-Martín J, Menor-Rodríguez MJ, Alabau-Dasi R, et al. Long COVID and Physical Therapy: A Systematic Review. Diseases. 9 de noviembre de 2023;11(4).	URGENCIAS	3,7	N/A
Álvarez-González B, Porras-Quesada P, Arenas-Rodríguez V, Tamayo-Gómez A, Vázquez-Alonso F , Martínez-González LJ, et al. Genetic variants of antioxidant and xenobiotic metabolizing enzymes and their association with prostate cancer: A meta-analysis and functional in silico analysis. Sci Total Environ. 10 de noviembre de 2023;898:165530.	UROLOGÍA	9,8	Q1 / PRIMER DECIL
Chica-Redecillas L, Cuenca-Lopez S, Andres-Leon E, Terron-Camero LC, Cano-Gutierrez B, Cozar JM, [Vazque-Alonso F] et al. Multi-omic study to unmask genes involved in prostate cancer development in a multi-case family. Cancer Commun (Lond). 21 de noviembre de 2023;	UROLOGÍA	16,2	Q1 / PRIMER DECIL
Russo GI, Soeterik T, Puche-Sanz I , Broggi G, Lo Giudice A, De Nunzio C, et al. Oncological outcomes of cribriform histology pattern in prostate cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. diciembre de 2023;26(4):646-54.	UROLOGÍA	4,8	Q1

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** y visualizar las publicaciones de la newsletter 19:

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20231204-547.html>

Total factor impacto HVUN de las 65 publicaciones de la Newsletter 19: 375,8

Primer Cuartil (Q1): 32

Segundo Cuartil (Q2): 13

Primer Decil: 15

Consulta en Pubmed: ("virgen de las nieves"[AD]) AND (("2023/11/30"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad/Servicio y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en **siempre en español** incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

Más información: [Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsggranada.es\)](#)

Nota: IBS e ISCIII suelen excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (si el total de sus publicaciones no firma correctamente con firma ibs.GRANADA \leq 60%; CIBER \leq 90%)

INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE LOS DATOS

Período temporal: 2023

Fuentes (revistas, libros, etc.): 236

Documentos: 542 (Fuente: OpenAlex)

[Acceso a todas las publicaciones de 2023](#)

Accede a todas las publicaciones de 2023 a través del QR:

Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, Vogelmeier CF, Cole J, Bafadhel M, et al. Dupilumab for COPD with Type 2 Inflammation Indicated by Eosinophil Counts. N Engl J Med 2023;389:205-14. IF: 158,1 // Q1 // Primer Decil

La EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) es una enfermedad extremadamente prevalente y que asocia una elevada morbi- mortalidad, siendo actualmente una causa frecuente de muerte y de años de vida vividos con discapacidad. La patogenia de la enfermedad ha pasado de ser una enfermedad asociada casi de forma exclusiva al consumo de tabaco a una enfermedad inflamatoria en la que influyen la exposición a tóxicos (tabaco) así como factores en relación con desarrollo pulmonar anómalos. Entre los procesos inflamatorios que se asocian a la EPOC existe una heterogeneidad, con pacientes en los que predomina una respuesta inflamatoria tipo 1 (T1) y otros pacientes en los que predomina una respuesta tipo 2 (T2).

Dentro del curso de la enfermedad, las exacerbaciones de la EPOC suponen eventos de importancia extrema al asociarse a deterioros de la calidad de vida, incremento de la inflamación en la vía aérea y mortalidad a corto y medio plazo, con consecuencias que van más allá de la esfera respiratoria. Por este motivo, un gran objetivo de las guías de práctica clínica es prevenir estos episodios. Desgraciadamente, y a pesar de los esfuerzos realizados en las últimas dos décadas, una proporción de pacientes siguen sufriendo exacerbaciones a pesar de tratamiento inhalado óptimo.

En este contexto, este ensayo clínico aleatorizado multicéntrico intentó demostrar que bloqueando una vía inflamatoria T2 que afecta a la producción de IL-13 e IL-4 mediante un fármaco monoclonal dirigido (dupilumab), podría reducirse el número de exacerbaciones moderadas y graves en pacientes con EPOC en tratamiento inhalado óptimo. Para ello, los autores de este estudio aleatorizaron a 939 pacientes con EPOC y exacerbaciones frecuentes a pesar de tratamiento a recibir dupilumab (300 mg sc cada 15 días) o placebo durante 52 semanas. Los resultados del estudio mostraron por primera vez que el empleo de un anticuerpo monoclonal dirigido contra inflamación T2 podía disminuir el número de exacerbaciones en un 30%, con mejorías en función pulmonar y calidad de vida, manteniendo un perfil de seguridad excelente en esta población. Este estudio es el primer estudio que muestra de forma clara que la terapia dirigida mediante anticuerpos monoclonales frente a procesos inflamatorios de la EPOC puede ser eficaz en reducir estos eventos tan importantes para los

pacientes y clínicos, y abre la puerta a su utilización en esta devastadora enfermedad.

Comentario: Bernardino Alcázar Navarrete. Jefe de Sección de Neumología. Su investigación clínica se centra en EPOC y asma bronquial, en la identificación de biomarcadores de respuesta al tratamiento inhalado en la EPOC, así como patrones de aparición de exacerbaciones frecuentes y consumo de recursos sanitarios. Es profesor colaborador del Departamento de Medicina de la Universidad de Granada. <bernardino.alcazar.sspa@juntadeandalucia.es>

Unpaywall: detector de artículos

Aunque tiene ya bastante tiempo, presentamos **Unpaywall**, una extensión gratuita para los navegadores Firefox y Chrome, que permite leer documentos de forma gratuita y legal.

Te ayuda a localizar, mediante el DOI (digital object identifier), contenidos y versiones de documentos científicos y académicos disponibles en acceso abierto. La aplicación avisa con el símbolo de un candado verde cuando detecta la versión en acceso abierto de un artículo de pago. También permite acceder a su base de datos, con contenido de acceso abierto de más de 50.000 editores y repositorios. La probabilidad de encontrar una versión en acceso abierto está entre el 60-80%.

Instala la extensión en tu navegador. Si ves un candado verde al lado derecho de la pantalla te indica que existe una versión en abierto disponible. Haciendo clic, podrás acceder directamente al documento.

En función del tipo de acceso que este permitido al documento el icono que aparecerá en la parte de la derecha será:

- ✓ **Verde**, artículos disponibles en repositorios institucionales.
- ✓ **Dorado**, artículos disponibles en el sitio web de la editorial bajo una licencia abierta.
- ✓ **Azul**, artículos disponibles en el sitio web de la editorial pero sin información de licencia.
- ✓ **Gris**, no se permite el acceso al documento.

Acceder al recurso: [Browser Extension | Unpaywall](#)

Presentamos a **Trinidad Montero Vílchez**, es Facultativa Especialista de Área (FEA) del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y responsable de Unidades Funcionales de la Unidad de Dermatitis Atópica.

ORCID: [0000-0003-4035-7955](https://orcid.org/0000-0003-4035-7955)

Acerca de mí: Estudié Medicina en la Facultad de Medicina de Granada y realicé la especialidad de Dermatología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, en donde estoy trabajando desde que finalicé la residencia con un contrato Río Hortega. Finalicé mi doctorado sobre cambios en la función barrera en pacientes con patología inflamatoria cutánea y en usuarios de equipos de protección individual en 2022 con Mención Internacional y calificación Sobresaliente Cum Laude. El año pasado recibí el Premio Sanitas MIR 2022 que reconoce al mejor Médico Interno Residente de España y el Premio al Mejor Expediente MIR de Andalucía. Cuento con más de 80 publicaciones en revistas científicas de alto impacto, con un índice H de 14 (WoS) y un factor de impacto acumulado > 300.

Acerca del proyecto: P123/01875 Desregulación genética, alteración inmunológica y disfunción de la barrera epidérmica como biomarcadores de respuesta terapéutica en pacientes con dermatitis atópica.

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica muy prevalente, con gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y que supone un importante coste para el sistema sanitario.

Actualmente están apareciendo nuevos fármacos para el manejo de la enfermedad, pero no sabemos qué pacientes responderán de manera más efectiva a cada tratamiento. Por ello, es importante desarrollar herramientas que ayuden a predecir la respuesta al tratamiento con el fin de mejorar rápidamente la gravedad y la calidad de vida de los pacientes, prevenir el desarrollo de comorbilidades relacionadas con la enfermedad y disminuir la carga económica de esta patología en el sistema sanitario.

Este proyecto se basa en la evaluación de la expresión de genes, citoquinas y función barrera en los pacientes con dermatitis atópica con el objetivo de seleccionar el tratamiento más efectivo y seguro para cada paciente, mejorando la relación coste-efectividad de estos fármacos en el marco de una medicina predictiva y personalizada.

Motivación investigadora: Desde que era pequeña he sentido curiosidad por saber el por qué de las cosas. Trabajar en el servicio de Dermatología del Hospital Virgen de las Nieves me ha permitido compatibilizar una labor asistencial con una actividad investigadora para intentar responder cuestiones que nos planteamos en el día a día en la consulta. Además, durante el transcurso de mi tesis doctoral tuve la oportunidad de profundizar en el conocimiento sobre la función barrera en pacientes con dermatitis atópica, observando que la evaluación no invasiva de la piel podría

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

ayudarnos a objetivar la respuesta a los diferentes fármacos o incluso predecir precozmente la respuesta terapéutica. En este sentido, surgió la idea de que la expresión diferencial de genes, citoquinas y parámetros de función barrera podrían actuar como biomarcadores de respuesta terapéutica. Actualmente, esperamos con ilusión poner en marcha este proyecto en nuestro hospital para optimizar la eficiencia del arsenal terapéutico en la dermatitis atópica, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

DÓNDE ESTÁ EL DOCTOR WALLY?

¿Has publicado recientemente? ... Identifícate dentro de la nube de autores localizados en las publicaciones de Noviembre y Diciembre de 2023 del HUVN.
[Accede a la lista de autores en la imagen ampliada mediante el QR]

